

TVERRFAGLIGE PROSJEKTER

Gode tips og verktøy for å lede og jobbe i tverrfaglige prosjekter

Workshop 15. Juni 2023

Antje Gonera & Solveig Langsrud, Nofima

Illustrasjoner: Tor Erling Naas naastor@online.no

Denne lille «boken» er en oppsummering av et seminar og workshop og viser arbeidsverktøy, metoder, ferdigheter og «good practices» for vellykket gjennomføring av komplekse tverrfaglige (forsknings)prosjekter. Den skal hjelpe til å lykkes enda bedre med disse prosjektene fremover.

Det handler om

- Folk
- Prosesser
- Perspektiver

De forskjellige fasene i et tverrfaglig prosjekt

- Søknadsfase
- Oppstartsfase
- Gjennomføring og leveranser

Og noen spesielle utfordringer

- Konflikthåndtering og maktbalanse
- Læring og refleksjon i komplekse prosjekter

FOLK

- Tenk tverrfaglighet på alle nivåer i prosjektet
 - Velg koordinator med tverrfaglig erfaring og respekt
 - Sett sammen et tverrfaglig internt team og styringsgruppe
 - Velg arbeidspakkeledere med omhu og ha jevnlige møter
 - Vis empati – se verden gjennom andres øyne
- Tenk mangfold og bruk alles styrker
 - Ulike personligheter og lederstiler lykkes med tverrfaglige prosjekter
 - Det hjelper hvis man liker hverandre
 - Vær bevisst på rollen de unge, mindre erfarne skal ha i prosjektet
 - Vær en god lytter
- Vis nysgjerrighet, fleksibilitet og tålmodighet
- Vis interesse for reelle arbeidsproblemer og mennesker

- RÅD:**
- 1: Tverrfaglighet fra starten.
 - 2: Koordinator med erfaring.
 - 3: Tverrfaglig TEAM.
 - 4: Arbeidspakke-ledere.
- ... og som VIL!
-

PROSESSER

- Alle må vite hva de skal gjøre og hvordan
 - Sørg for hyppig, tydelig og god kommunikasjon
 - Spør alltid når du ikke forstår
 - Omfavn forskjellige måter for empirisk arbeid (kvalitativ / kvantitativ, laboratoriet / reell kontekst)
 - Skap forutsigbarhet men være klar over at man kan stå i uforutsigbarhet i perioder
 - Vær fleksibel med arbeidsprosesser (noen ganger tverrfaglig – andre ganger i fagene)
- Planlegg for interaksjoner
 - Planlegg nok tid til teambygging tidlig i prosjektet
 - Bruk fasilitatorer og design baserte metoder (jobbe visuelt og interaktivt, tenker problem og løsning)
- Ha fokus på sluttresultat

Fra forskning til virkning

Nyttige ... og spesifikke verktøy!

Ikke trans-faglig hele tida

Jobber også disiplinært

PERSPEKTIVER

- Erkjenn og håndter forskjellene i vitenskapelige kulturer
 - Finn et konsept / rammeverk der alle kan møtes og bygge bro mellom konsepter
 - Lag en ordliste - forskjeller i terminologi kan skape konflikter
 - Vær realistisk - anerkjenn begrensninger i hver fagdisiplin
 - Utfordre kvantitativ vs kvalitativ tilnærming
 - Bruk visualiseringer og prototyper for å oppnå felles forståelse og læring
- Vær et godt forbilde
 - Sett deg inn i og vis respekt for andre fagområder og –kulturer
 - Åpne for kreativitet og flere måter å jobbe på
- Omfavn feil og usikkerhet – men lær av det!
- Møt hverandre intellektuelt på lik linje
 - Ingen fagdisiplin eller tittel er bedre enn de andre

PROSJEKTFASENE

GJENNOMFØRING
& LEVERANSE

OPPSTARTS-
FASE

SØKNADS-
FASE

SØKNADSFASE

- Følg med på utlysninger og tenk proaktivt og fremoverlent
- Ha en klar tidslinje for søknadsskriving med tidlige frister
- Finn et tema som interessant, kontroversielt, motiverende for hele teamet, konkret nok til å jobbe med, mulig til å snakke om til et større publikum
- Sett sammen et mangfoldig lag
 - Komplementære styrker og samme arbeidsmoral
 - Tverrfaglig forskningsteam i hvert land og hver arbeidspakke
- Møt fysisk: Bygg et prosjekt og konsept som alle har eierskap til
- Involver industrien og ta hensyn til deres behov
- Fordel tydelig ansvar
- Visualiser konsepter og tanker overfor andre

...det er for SENT
når utlysningen
kommer!
PLING 📢

FORSTÅ
utlysningen!

GOD planlegging
kreves for GODE
tverrfaglige
prosjekter...

1 2 3 4
En
klar tidslinje

OPPSTARTSFASE

- Vær tydelig på roller, ansvar og prosjektplan
- Tørr å være tydelig på hvordan «vi jobber sammen»
 - Her hører vi på alle uansett kjønn, alder og rolle
 - Alle skal høres, men alle kan ikke bestemme
 - Ta med administrativt personal til møter
- Få folk til å snakke – alle perspektiver er viktige
- Legg til rette for kommunikasjon
 - Skap enighet om definisjoner og konsepter
 - Utvikle felles språk, ikke bruk ukjente forkortelser
 - La alle bransjer og disipliner forklare sitt perspektiv
- Vis respekt – det trengs både lokking og tvang
- Finn på noe gøy sammen!
- Skap en felles visjon – i.e. fremtidsvisjon workshop

Bruke TID på å bli
KJENT!

Viktig med
RESPEKT!

Samme
Språk?

Få det
BESTE
ut av
hver-
andre

Heia!

Alle
bør føle
EIERSKAP
til prosjektet.

Forventnings-
linjer for
kommunikasjon
"Alle snakker med alle!"

En DELT visjon

TILLIT

er selve KJERNEN

BANK

Viktig å vise seg frem i starten!

STAND

Hvert forskningsfelt har sine personlighetstyper.

Få inn "det myke" i suksess

LAGE MAT SAMMEN!

SAKE og SAUNA

Viktig med bonding

GJENNOMFØRING & LEVERANSE

- Sørg for gode samhandlingsplattformer (teams, sharepoint osv.)
 - Del resultater kontinuerlig i teamet
 - Ha gode systemer for dokumenthåndtering
- Ha nok administrativ hjelp / kompetanse (kontrakter, økonomi, IPR, IT osv.)
- Sørg for jevnlige møter mellom mennesker
 - Ha ofte møter i prosjektledelsen
 - Ha årlige prosjektmøter (fysiske) og jevnlige online møter i mindre grupper
 - Bruk kreativt innovasjonsarbeid og workshops som involverer mange i prosjektet : innsiktsarbeid, idégenerering, prototyping, testing
 - Ha dedikerte roller for forskning og innovasjon, involver industrien aktivt
 - Gjør tverrfaglighet til et tema og reflektere aktivt rundt det
- Ha gode planer på plass, men takle at ting kan endre seg
- Våg som koordinator å sette inn «omveier» og «snarveier» og gi konkret støtte
- Bruk konsortieavtalen til å lede prosjektet
- Fokuser på mål og visjon
- Fremsnakk prosjektet og anerkjenn alle som bidrar

Fortsatt jevnlige møter

Resultater legges ut kontinuerlig

Involvere industrien

LAGE EN BRUKERREISE

OVERSETTE
fra til

MULIGHETSKART

SPIN
OFF
AKTIVITET

CASE-
STUDIER

GRADS-
GIVENDE
AKTIVITET

KOMPETANSE-
UTVIKLING

4-TRINNS-RAKETTEN

UTFORDRINGER

KONFLIKTHÅNDTERING
& MAKTBALANSE

LÆRING &
REFLEKSJON

KONFLIKTHÅNDTERING & MAKTBALANSE

- Tell til ti og vær et medmenneske
- Sørg for åpenhet og trygghet i prosjektet
- Fokuser på sak og ikke person
- Ring heller enn å skrive en mail i vanskelige situasjoner
- Vær obs på at språk er makt: Engelsk er ofte eneste felles språk og ikke alle er like gode på det
- «Prosjektoffiseren i EU er gud» - hun/han kan redde deg eller drepe deg ... godt forhold god dialog, hun/han er opptatt at prosjektet lykkes

Skille mellom
GODE og DÅRLIGE
konflikter.

Manglende
SPRÅK kan
usynliggjøre

ALLE KONFLIKTER
kan ikke løses

Noen bør kanskje SKILLES..

LÆRING & REFLEKSJON

... hvordan få det til i prosjektet?

- Etabler felles begrepsapparat / konsepter tidlig
- Gi ting tid
- Vær åpen og nysgjerrig på andre fagområder
- Tørr å gjøre ting på en ny / annen måte
- Jobb sammen «i felt» – gjør felles ting og reflekter i forkant og etterkant
- Bruk designmetodikk til å visualisere og konkretisere
- Del faglig innhold (f.eks. teorier, metoder, praksiser) i felles møter så at andre kan forstå og reflektere rundt det
- Send ut materiale for forberedelse i forkant av refleksjonsmøter
- Oppsummer og del erfaringer med hverandre
- Still spørsmål når du ikke forstår
- Bruk face-to-face møter til refleksjon (og ikke teams)

Det kreves
SMIDIGHET
når man jobber
med **BEDRIFTER**

REFLEKSJON

Modeller
og begrep
må være
FORSTÅELIGE

TEAMS
er
vanskelig for
refleksjoner

før vi
møtes...

**HVORDAN
VIL VI HA DET I
VÅRT PROSJEKT?**

epost

«TVERRFAGLIGHET ER IKKE NOE SOM
BARE SKJER,
MAN MÅ LEGGE GODTIL RETTE FOR
DET»

TVERRFAGLIGE

PROSJEKTER

Takk til foredragsholderne Siv Haugan (Forskningsrådet), Mari Stenseke (SLU), Rachel Tiller (Sintef), Sophia Efstathiou (NTNU), Egil Petter Stræte (Ruralis), Wenche Emblem Larssen (Møreforskning), Solveig Langsrud, Antje Gonera, Phillip James (Nofima), illustratøren Tor Erling Naas naastor@online.no, og all deltagere av workshopen.